

Dampak *Junk food* pada Remaja Di Indonesia

LATAR BELAKANG

Alasan saya memilih judul ini karena topik tersebut sangat menarik untuk dibahas juga dengan membahas topik ini dapat menambah pengetahuan tentang dampak buruk *junk food* bagi remaja di Indonesia agar kita tahu batas dalam mengonsumsi makanan tersebut.

Junk food atau makanan cepat saji adalah makanan yang di masak secara instan sehingga dapat segera dikonsumsi. Selain itu, makanan yang masuk dalam kategori *junk food* tidak memiliki nutrisi bagi kesehatan manusia terutama remaja. Mengonsumsi *junk food* tidak hanya sia-sia, tetapi juga merusak kesehatan tubuh. *Junk food* berasal dari budaya barat. *Junk food* diartikan sebagai sisa makanan yang tidak memiliki nutrisi bagi tubuh. *Junk food* atau makanan cepat saji memiliki kandungan lemak dan kalori tinggi.

Ada faktor lain yang mempengaruhi kebiasaan remaja makan *junk food* atau makanan cepat saji. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan *junk food* yaitu harga yang terbilang murah, rasanya yang enak, dan pengaruh dari kawan. Makanan cepat saji dapat meningkatkan resiko penyakit, seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi. Penyakit yang sering dialami oleh remaja di Indonesia adalah obesitas atau kegemukan yang berlebihan.

Obesitas terjadi karena mengonsumsi *junk food* dengan porsi yang banyak, dan rendahnya aktivitas fisik. Terlalu sering mengonsumsi *junk food* tidak hanya menyebabkan obesitas, tetapi juga dapat meningkatkan faktor resiko terkena penyakit lainnya, seperti darah tinggi, kanker, dan stroke. Kita sebaiknya lebih membatasi diri mengonsumsi makanan cepat saji dalam jumlah berlebih atau makanan yang tinggi kalori namun rendah serat. Kita harus lebih membiasakan diri kita hidup sehat dan membiasakan diri kita untuk lebih banyak beraktivitas di luar rumah seperti berolah raga.

Dengan membahas topik ini, saya berharap saya dapat menghindari makanan cepat saji ini setelah mengetahui tahu dampak buruk yang diakibatkan bagi tubuh kita dan bagaimana cara mengatasinya.

TEORI

Pada saat ini budaya mengonsumsi junkfood banyak terjadi di wilayah perkotaan. Junkfood atau makanan cepat saji sudah semakin bervariasi membuat masyarakat di Indonesia terutama remaja semakin leluasa dalam memilih jenis junkfood yang akan di konsumsi. Dalam buku “SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI GIZI” by La Banudi dan Imanuddin (2017) membahas masalah budaya dan makanan terhadap gizi.

Pada buku tersebut menjelaskan masalah budaya dan makanan dapat menyebabkan masalah gizi yang berdampak pada kesehatan tubuh manusia, sehingga perlu untuk membatasi makan makanan berlebihan yang mengakibatkan kelebihan gizi (Overnutrition).

METODE

Dalam penelitian dampak buruk *junk food* pada remaja di Indonesia, saya melakukan pengamatan secara langsung terhadap penelitian ini. Saya mengamati langsung ke restoran yang menyajikan makanan cepat saji. Lokasi penelitian yang saya kunjungi ini adalah restoran yang sudah banyak beredar di seluruh kota di Indonesia yaitu McDonald yang berlokasi di Jl. Sisingamangaraja No.140. Alasan saya memilih lokasi ini karena, dekat dengan rumah saya.

Pertama, saya mewawancarai remaja yang sedang menikmati makanannya di bagian luar McDonald pada hari Selasa, 30 April 2024 pada pukul 13.00-13.15. Saya menghampiri remaja itu dan meminta izin untuk diajak berbicara dampak *junk food* bagi remaja. Setelah diizinkan, saya langsung bertanya “Apa alasan Abang tetap mengonsumsi *junk food*?”, kemudian Abang itu menjawab “Alasan kenapa aku tetap makan *junk food* karena, harganya yang murah dan aku juga enggak bisa memasak”. Kemudian saya menanyakan pertanyaan selanjutnya “Abang tau kan apa kalau keseringan makan *junk food* apa yang terjadi terhadap tubuh kita, kemudian dia jawab “Iya tau, terlalu sering makan *junk food* badan bisa mengalami kegemukan”.

Kedua, saya menghampiri remaja yang sedang sibuk dengan aktivitas-nya pada hari yang sama pukul 13.50-14.00. Saya meminta izin dari remaja itu untuk diwawancarai. Remaja itu setuju untuk diwawancarai, saya langsung menanyakan pertanyaan yang sama “Apa alasan Abang tetap mengonsumsi *junk food*?”, kemudian remaja itu menjawab “Pertama makan makanan cepat saji itu menarik, kedua rasanya yang enak, dan karena aku gak bisa memasak makanya aku lebih memilih makan makanan cepat saji, tapi gak sering aku makan ayam Mcd ini kadang aku makan nasi campur telur”.

Mendengar jawaban dari kedua remaja itu, saya langsung menyadari alasan sebenarnya mengapa mereka lebih memilih makanan cepat saji adalah karena, mereka tidak bisa memasak. Mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak makan makanan cepat saji setiap hari. Mereka makan di sana karena mereka mencari tempat nongkrong yang dekat dan nyaman. Dari kedua jawaban itu, dapat

disimpulkan bahwa mereka memilih makan makanan cepat saji karena tidak punya waktu untuk membuat makanan sendiri dan juga karena *junk food* memiliki rasa yang enak dan harganya yang terbilang murah.

ANALISIS

Junk food adalah makanan yang di masak secara instan sehingga dapat segera dikonsumsi. *Junk food* sering sekali dikonsumsi oleh remaja di Indonesia apalagi remaja yang tinggal di kos dan remaja yang tidak bisa memasak. Zaman sekarang remaja ingin segala sesuatu serba instan, termasuk dalam memilih makanan. Mengonsumsi *junk food* tidak berguna karena, bisa merusak kesehatan tubuh.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bagi remaja di Indonesia. Kebutuhan gizi remaja perlu diperhatikan karena, pada masa remaja terjadi pertumbuhan dan perkembangan bagi tubuh. Pola makan yang tidak sehat akan mempengaruhi asupan gizi remaja.

Penjelasan yang saya paparkan ini bertujuan untuk memahami bahwa *junk food itu* buruk. Setelah memahami penjelasan ini kita harus mengetahui mengonsumsi *junk food* itu tidak ada gunanya bagi tubuh. Makanya kita harus menahan nafsu kita terhadap makanan cepat saji.

Dengan melakukan pengamatan secara langsung dan interaksi dengan remaja di Indonesia, saya jadi mendapatkan alasan yang pasti mengapa mereka tertarik dengan *junk food*. Dengan saya membuat kajian ini saya juga mendapat wawasan tentang dampak buruk *junk food*.

KESIMPULAN

Peran orangtua itu sangat penting dalam membimbing anak-anaknya dalam memilih makanan sebelum anak-anak menranjak ke masa remaja. Karena remaja jaman sekarang sudah tidak mau mendengar saran dari orangtuanya untuk tetap menjaga pola hidupnya. Karena makan makanan cepat saji dapat menyebabkan masalah pada pencernaan. Maka dari itu peran dokter juga sangat penting dalam mengingatkan para masyarakat untuk tetap hidup sehat.

Kritik

1. Ketergantungan pada makanan cepat saji. Remaja cenderung lebih tertarik pada makanan cepat saji. Efek dari makanan cepat saji dapat merusak tubuh remaja yang membuat tubuh mengalami kegemukan yang berlebihan.
2. Ketergantungan pada makanan cepat saji mempengaruhi remaja menjadi sangat malas dalam melakukan aktivitas diluar dan sepele dengan hal kecil seperti, memasak makanan sendiri.

Saran

1. Jika remaja di zaman sekarang membiasakan diri untuk mulai memasak makanan sendiri, remaja tidak perlu lagi mengeluarkan banyak duit untuk membeli *junk food*.
2. Remaja sekarang juga harus membiasakan diri memakan makanan sehat seperti, sayur dan buah-buahan. Dan hindari makanan yang mengandung minyak dan lemak.

DAFTAR PUSTAKA

La Banudi Imanuddin Tahun 2017. SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI GIZI.
Halaman 24-25